

EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH, MUAMMO VA YECHIMLAR

Muxlisa Bo‘riboeva Baxtiyor qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Turizm” yo‘nalishi talabasi

Diyora Xamdamova Asqar qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Turizm” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola jamiyatda ekologik turizm kontseptsiyasi rivojlanishining ijtimoiy-falsafiy ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ekologik turizm zamonaviy jamiyatda tobora dolzarb mavzuga aylanib bormoqda, bu erda atrof-muhit va tabiiy resurslarni saqlash masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birgalikda, ekoturizmning nima ekanligi, bugungi kundagi ekoturizmning ahvoli, uning asosiy jihatlari va tamoyillari haqida tushunchalar berilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, ekoturizm, ekolog, asosiy ahamiyatlar, tamoyillar.

Abstract. This article is devoted to the study of the socio-philosophical significance of the development of the concept of ecological tourism in society. Ecological tourism is becoming an increasingly relevant topic in modern society, where the issues of environmental and natural resource conservation are becoming more and more important. Together with this, understandings of what ecotourism is, the current state of ecotourism, its main aspects and principles are given.

Key words: tourism, ecotourism, ecologist, core values, principles.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию социально-философской значимости развития концепции экологического туризма в обществе. Экологический туризм становится все более актуальной темой в современном обществе, где вопросы сохранения окружающей среды и природных ресурсов становятся все более важными. Вместе с этим даются понимания того, что такое экотуризм, современное состояние экотуризма, его основные аспекты и принципы.

Ключевые слова: туризм, экотуризм, эколог, основные ценности, принципы.

Kirish. Bugungi kunda turizm eng jadal rivojlanayotgan iqtisodiy tarmoqlardan biri ekanligi xech kimga sir emas. Sohadagi rivojlanish albatta turdosh sohalarning ham o‘z navbatida rivojlanishiga va aholining iqtisodiy jihatdan o‘shishiga olib keladi. Bu albatta iqtisodiyotga o‘zining hissasini qo‘shibgina qolmay, tabiat uchun katta xavf solmoqda. Bu borada, bugungi kunda ko‘plab davlatlar qatorida O‘zbekistonda ham ekoturizmni rivojlantirish va sohada bir muncha o‘zgartirishlar kiritilmoqda.

Ekoturizm (ekoturizm, yashil turizm) - antropogen ta’sirga nisbatan ta’sirlanmagan tabiiy hududlarga tashrif buyurishga qaratilgan barqaror turizmning bir shakli [1].

“Ekoturizm” atamasi 1983-yilda meksikalik ekolog Ektor Ceballos-Laskurain (ispancha Hector Ceballos-Laskurain) tomonidan konferentsiyalardan birida rasmiy ravishda ishlatilgan. U o‘sha paytda ekoturizm atamasiga quyidagicha izoh bergan: “Ekoturizm” tabiatdan (va unda mavjud bo‘lgan har qanday madaniy xususiyatlardan – o‘tmishdagi va hozirgidan) bahramand bo‘lish va qadrlash maqsadida nisbatan buzilmagan tabiiy hududlarga ekologik sayohat qilsa va tashrif buyursa bo‘ladigan va eng muhimi bu orqali tabiatni muhofaza qilishga yordam beradigan va mezbon aholi uchun foydali turizm. ” U dam olish va ekologiya o‘rtasidagi uyg‘unlik g‘oyasini aksettirdi va bu orqali kata shuhrat qozondi [2].

Ekoturizm - bu tabiiy hududlarga tashrif buyurish, atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish va tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha sa’y-harakatlarni qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga olgan turizm turi. Bularning barchasi mo‘rt ekotizimlarga ega bo‘lgan joylarga mas’uliyat bilan sayohat qilish, ularni saqlab qolish va tashrif buyuruvchilar uchun ta’lim va qiziqarli tajribalarni taqdim etishdir. Ekoturizmning asosiy jihatlari va tamoyillari:

Tabiiy resurslarni saqlash: Ekoturizm biologik xilma-xillikni saqlash, yashash joylarini himoya qilish va tabiiy landshaftlarni saqlashga intiladi. Turopatorlar ham, tashrif buyuruvchilar ham barqaror amaliyotlarga rioya qilish orqali atrof-muhitga ta’sirini kamaytirishga da’vat etiladi.

Jamiyatni jalb qilish va imkoniyatlarni kengaytirish: Ekoturizm ko‘pincha mahalliy hamjamiyat bilan yaqin hamkorlikni o‘z ichiga oladi. Mahalliy yoki mahalliy aholi bilan muloqot qilish orqali ekoturizm ularning iqtisodiy imkoniyatlarini oshirishga hissa qo‘shishi va madaniyatlarini himoya qilishda yordam berishi mumkin.

Ta’lim va xabardorlik: Ekoturizmning asosiy maqsadlaridan biri tashrif buyuruvchilarni tabiatni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikning ahamiyati haqida ma’lumot berishdir. Tarjima dasturlari, ekskursiyalar va interfaol tajribalar

mahalliy ekotizimlar va ularni himoya qilish zarurati haqida xabardorlikni oshirishga yordam beradi.

Mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash: Ekoturizm ish o'rinlari yaratish, kichik biznes imkoniyatlari va mahalliy hunarmandchilik va mahsulotlarni sotish orqali mahalliy hamjamiyatlarga iqtisodiy foyda keltirishi mumkin. Ushbu iqtisodiy rag'batlantirish ko'pincha jamoalarni tabiatni muhofaza qilish ishlarida faol ishtirok etishga undaydi.

Mas'uliyatli turar joy va infratuzilma: Ekologik turar joylar, barqaror dam olish maskanlari va ekologik toza lagerlar ekoturizm yo'nalishlarida umumiy turar joy hisoblanadi. Ushbu inshootlar energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish va suvni tejash kabi amaliyotlar orqali ularning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga mo'ljallangan.

Sertifikatlash va standartlar: Barqarorlik va saqlash uchun maxsus mezonlarga javob beradigan ekoturizm tashabbuslarini baholash va tan olish uchun turli sertifikatlashtirish dasturlari va standartlari mavjud. Masalan, Global Barqaror Turizm Kengashi (GSTC) mezonlari va Rainforest Alliance sertifikati.

Tartibga solish va monitoring: Hukumatlar va tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari ekoturizm faoliyatini tartibga solish va monitoring qilishda ularning atrof-muhit standartlari va qoidalariga rioya etilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu nazorat haddan tashqari rivojlanish, yashash joylarini yo'q qilish va tabiiy resurslardan foydalanishning oldini olishga yordam beradi.

Mas'uliyatli xulq-atvorni targ'ib qilish: Ekoturizm tashrif buyuruvchilarni belgilangan yo'llarda qolish, axlat tashlamaslik, yovvoyi tabiatni bezovta qilmaslik, mahalliy urf-odat va an'analarni hurmat qilish kabi mas'uliyatli xatti-harakatlarga undaydi.

Umuman olganda, ekoturizm odamlarga tabiatning go'zalligini his qilish va qadrlash, uni saqlash va barqaror boshqarishga hissa qo'shish usulini taqdim etadi. Odamlar va atrof-muhit o'rtasidagi chuqurroq aloqani rivojlantirish orqali ekoturizm atrof-muhitni muhofaza qilish va biologik xilma-xillikni saqlashni rag'batlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Bochkareva T. V. o'z maqolasida «...Butunjahon yovvoyi tabiat jamg'armasi (WWI): "Ekoturizm - bu ma'lum bir hududning tabiiy, madaniy va etnografik xususiyatlarini tushunish uchun, ekotizimlar yaxlitligini buzmaydigan va shunday sharoitlarni yaratadigan tabiati nisbatan tegmagan joylarga sayohat qilishni o'z ichiga olgan turizm. [3].

Xulosa

Turizm ko‘plab davlatlarning milliy iqtisodiyotlari uchun iqtisodiy faoliyatning eng muhim sohasidir. Turizm jadal rivojlanmoqda, turistlar oqimi ko‘paymoqda bu iqtisodiyot va taraqqiyot uchun juda yaxshi albatta. Ammo, shu bilan birgalikda, tabiatga, yillar davomida asrab avaylab kelayotgan tariximizga ziyon yetmoqda. Bunday meroslarimizni asrash va avaylash bizning burchimiz hisoblanadi. Kelajak avlod uchun biz bunga majburmiz ham. Barchamiz bu yo‘lda birlashishimiz va birgalikda harakat qilishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/>
2. Hayitboyeva D. , Shaxobiddinova S. EKOTURIZM TUSHUNCHASI VA UNING NAZARIY ASOSLARI //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 2. – С. 101-104.
3. Бочкарёва Т. В. Экотуризм: анализ существующего международного опыта. —М. , 2003